

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ ПЛАТФОРМЫ РКИ)

Аверьянова Дарья Владимировна,
координатор международных проектов и развития платформы РКИ IPR
MEDIA, проектный офис РКИ компании IPR MEDIA,
dasaaveranova7@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650737>

Аннотация: В статье рассматривается роль и дидактический потенциал цифровых образовательных ресурсов в преподавании русского языка как иностранного (РКИ), а также в формировании навыков самостоятельной работы студентов. На основе анализа актуальной научной литературы выявляются ключевые проблемы и вызовы цифровизации языкового образования. В качестве практического решения предлагается модель трансформации платформы РКИ из электронной библиотеки в многофункциональную интеллектуально-методическую среду, включающую конструкторы заданий, банк интерактивных рабочих листов и элементы геймификации.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), цифровая дидактика, образовательная платформа, интерактивные технологии, платформа РКИ.

THE ROLE OF DIGITAL RESOURCES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING (ON THE EXAMPLE OF THE RKI PLATFORM)

Averyanova Darya Vladimirovna
Coordinator of International Projects and Platform Development, RKI IPR
MEDIA,
Project Office of RKI, IPR MEDIA
E-mail: dasaaveranova7@gmail.com

Abstract

The article examines the role and didactic potential of digital educational resources in teaching Russian as a Foreign Language (RFL), as well as in developing students' self-study skills. Based on an analysis of current academic literature, the key problems and challenges of the digitalization of language education have been identified. As a practical solution, a model for transforming the RFL platform from an e-library into a multifunctional intellectual and methodological environment is proposed, including task builders, a bank of interactive worksheets, and gamification elements.

Keywords: Russian as a Foreign Language (RFL), digital educational resources (DER), digital didactics, educational platform, interactive technologies, RFL platform.

Обоснование актуальности

Цифровая трансформация высшего образования, ускоренная глобальными вызовами, ставит перед методикой преподавания иностранных языков новые задачи. На сегодняшний день такие задачи ставятся и в сфере преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Эффективность

обучения во многом зависит от способности создать и поддерживать полноценную языковую среду, что особенно сложно вне зоны ее естественного функционирования. Цифровые инструменты призваны стать решением, моделируя эту среду и предоставляя преподавателю доступ к образовательным материалам.

Значимой проблемой также становится способность цифрового контента формировать у студентов навыки самостоятельного обучения. Современный студент должен уметь автономно выстраивать свою образовательную траекторию, а платформа — предоставлять ему для этого необходимые инструменты.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью преодолеть разрыв между наличием многочисленных разрозненных цифровых сервисов и отсутствием комплексных ресурсов, которые бы сочетали в себе верифицированный контент, интерактивные инструменты для его отработки и систему контроля самостоятельной работы.

Исследования по теме

Анализ современных научных публикаций показывает, что проблема использования цифровых ресурсов в РКИ активно исследуется в нескольких ключевых направлениях.

На сегодняшний день исследователи констатируют высокую востребованность и значительный дидактический потенциал цифровых ресурсов в сфере РКИ, отмечая при этом как их разнообразие (от онлайн-карт и электронных учебников до интерактивных досок и специализированных платформ и сообществ), так и ряд проблем: недостаточный уровень развития цифровых компетенций преподавателя [Стеценко 2023] и отсутствие комплексного научного исследования цифровых возможностей в практике преподавания РКИ [Худайбердиева 2023].

Многие отмечают эффективность инструментов для визуализации материала (инфографика, «облака» слов и т.д.), мультимедийных технологий, интерактивных заданий и игр [Бавбекова 2024], а также интеграции новейших технологий (AI, AR) [Ван Хэ 2023] как для повышения вовлеченности студентов в процесс обучения, так и для совершенствования форм контроля. В ряде исследований эффективность цифровизации находит эмпирическое подтверждение. Так, опрос П. Х. Альмурзаевой, проводившийся в 2022-2023 учебном году и охвативший 120 студентов, показал рост общего уровня владения иностранным языком на 23%, а коммуникативных навыков – на 18%, при систематическом применении цифровых технологий (мобильных приложений, онлайн-платформ, мультимедийных инструментов), выявив сильную корреляцию между интенсивностью их использования и прогрессом [Альмурзаева 2024]. Аналогично, Л. Р. [Сардалова 2024] на выборке из 524 студентов подтверждает значимое улучшение языковых компетенций при интеграции адаптивных платформ ($r=0,78$) в процесс обучения. Исследователь также подчёркивает критически важную роль уровня цифровой компетентности педагога и качества самих ресурсов.

Кроме того, отдельный пласт работ посвящен оптимизации самостоятельной работы студентов. Так, Н. В. Загуменникова рассматривает цифровые технологии как способ оптимизации обучения посредством интерактивности и автоматизации [Загуменникова 2023]. А М. В. Виноградова, исследуя технологии работы с цифровыми текстовыми материалами, говорит о существенной роли цифровых библиотек в формировании самостоятельной деятельности [Виноградова 2023].

Несмотря на то, что научное сообщество признает эффективность цифровых инструментов, большинство исследователей сходятся во мнении, что успех внедрения данных возможностей зависит от подготовки педагога и необходимости грамотного отбора ресурсов. Кроме того, многие исследования указывают на проблему фрагментарности: преподаватели вынуждены использовать множество разрозненных сервисов (один — для текстов, другой — для тестов, третий — для интерактива и т.д.). Выявлена острая потребность в единой, комплексной платформе, которая бы интегрировала контент, инструменты отработки и аналитику самостоятельной работы.

Пути решения проблемы (на примере платформы «РКИ»)

Решением выявленной проблемы фрагментарности и отсутствия исчерпывающего инструмента для преподавателя РКИ могут служить проектирование и расширение контентного и функционального наполнения образовательных ресурсов. В качестве прикладной модели рассмотрим запланированные этапы трансформации специализированной образовательной платформы группы компаний IPR – «РКИ».

Этап 1. Формирование контентного ядра (текущее состояние).

На первом этапе платформа решает задачу обеспечения доступа к качественным текстовым материалам. На данный момент платформа «РКИ» представляет собой крупнейшую уникальную коллекцию, включающую:

- более 700-800 учебных и научных изданий по РКИ;
- методические пособия по РКИ;
- структурированный лексический минимум в электронном формате;
- банк тестов (более 600) для контроля знаний.

Данная электронная библиотека служит мощным фундаментом, закрывающим потребность в верифицированном контенте, но еще не в полной мере отвечающая всем запросам преподавателя и студента.

Этап 2. Трансформация в интеллектуально-методическую среду (планы развития)

Настоящий этап направлен на внедрение исчерпывающего набора для подготовки и проведения уроков, а также формирование у студентов навыков самостоятельного обучения через следующие модули, находящиеся в разработке:

1. новая линейка пособий по РКИ, адаптированных под разные национальные группы;

2. банк интерактивных рабочих листов с функционалом автопроверки – готовые методические решения для преподавателя, которые студент также сможет выполнять самостоятельно в цифровом формате, что экономит время педагога на подготовку и обеспечивает унификацию процесса;

3. конструктор рабочих листов и интерактивных заданий – инструмент, позволяющий преподавателю создавать собственные интерактивные уроки и упражнения с автопроверкой, используя контент платформы или собственные материалы;

4. интеграции со сторонними ресурсами (Wordwall, LearningApps), позволяющие преподавателям задействовать уже имеющиеся личные наработки, не переходя на другие ресурсы;

5. игротека (геймификация) – внедрение игровых механик для повышения мотивации и вовлеченности студентов;

6. методические статьи и рекомендации с внедрением интерактивных элементов, отвечающие современным вызовам в сфере РКИ;

7. система наставничества и видеозвонки – функционал личных кабинетов, позволяющий отслеживать прогресс самостоятельной работы каждого студента и проводить уроки на платформе, используя имеющиеся на ней материалы и инструменты;

8. в долгосрочной перспективе внедрение AI-технологий – для адаптивного обучения и персонализации поисковых запросов.

Таким образом, платформа эволюционирует от модели «библиотеки» к модели «интерактивной образовательной среды».

Предложения и практические рекомендации

На основе проведенного анализа и описания модели платформы «РКИ» можно сформулировать ряд предложений и рекомендаций.

1. Рассматривать модель цифровой платформы (контент, интерактивные инструменты, аналитика, методическая поддержка) как наиболее перспективную для проектирования цифровых ресурсов в языковом образовании, в противовес модели разрозненных сервисов.

2. При внедрении цифровых технологий в преподавание РКИ отдавать предпочтение комплексным платформам, которые обеспечивают не только доступ к контенту, но и инструменты для создания собственных материалов и формирования навыков самостоятельной работы и контроля ее эффективности.

3. Смещать фокус методической работы с поиска цифровых инструментов на их интеграцию в учебный процесс. Использование конструкторов заданий на базе единой платформы (как «РКИ») позволит не тратить время на техническую часть, а сосредоточиться на дидактическом наполнении, повышая собственную цифровую компетентность.

При этом за счет использования готовых методических решений, конструктора заданий и автоматизации прогнозируется значительное сокращение временных затрат преподавателей на подготовку к занятиям и проверку однотипных заданий. А повышение мотивации, вовлеченности и

обеспечение эффективной самостоятельной работы обеспечит рост академической успеваемости иностранных студентов и, как следствие, снижение процента отсева по академическим причинам, что напрямую влияет на показатели конкурентоспособности вуза на международном образовательном рынке.

Литература

1. Альмурзаева П.Х. Экспериментальное исследование эффективности цифровых технологий в обучении иностранным языкам студентов российских вузов // *European Monthly Review*. 2024, №9.

2. Сардалова Л.Р. Инновационные подходы к обучению иностранным языкам в условиях цифровизации образования // *European Monthly Review*. 2024, №11.

3. Ван Хэ. Проблемы и перспективы преподавания РКИ в аспекте цифровой дидактики // *Научный аспект*. 2023. №4.

4. Стеценко А.В. Современные цифровые ресурсы в обучении русскому языку как иностранному // *Ученые записки Орловского государственного университета*. 2023. – с.325-329.

5. Худайбердиева Ф.Р. Роль цифровых технологий в обучении РКИ // *Iqtidor va Intellect*. 2025. №2.

6. Загуменникова Н.В. Цифровые технологии как способ оптимизации обучения русскому языку как иностранному // *Преподаватель XXI век*. 2023. №3. – с. 165-176.

7. Виноградова М.В. РКИ в условиях цифровой образовательной среды: технология работы с текстовыми материалами // *Ярославский педагогический вестник*. 2023. №3. – с. 98-104.

8. Бавбекова З.Р. Роль цифровых технологий в повышении эффективности обучения русскому языку как иностранному // *Science and Education Scientific Journal*. 2024. №5. – с. 355-359.